

Ambiente de Simulação Modular com ROS 2 e Webots: Um Estudo de Caso de Detecção de Cor

Lucas Martins Primo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-6129-0852

Heitor Pereira Nunes Fernandes Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0081-3568

Karoline Adelaide Francisco Barbosa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-7939-8551

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Abstract— This paper presents the development of a modular simulation environment using the Webots simulator integrated with the ROS2 (Robot Operating System) middleware, aiming to provide a reusable platform for robotics experiments. As a case study, a simple color detection system based on computer vision was implemented, using a simulated RGB camera mounted on a UR10 robotic arm. The system architecture was organized in a modular fashion, with ROS 2 nodes responsible for simulation and image processing connected via topics, enabling a clear separation between components. The integration between Webots and ROS 2 was achieved through the `webots ros2` package, which provides standardized interfaces for virtual sensors and actuators. The color detection algorithm was developed in Python using OpenCV, employing HSV color space segmentation and contour extraction to identify objects based on their hue. The results demonstrated the system's effectiveness in detecting colored objects in real time, validating both the simulation's realism and the modular approach's viability. It is concluded that the developed platform offers flexibility, reusability, and robustness for future work involving perception, control, and integration with physical robots.

Keywords — ROS 2; Webots; Simulação Robótica; Visão Computacional; Detecção de Cor; UR10; OpenCV; Arquitetura Modular

I. INTRODUÇÃO

A utilização de simuladores robóticos de alta fidelidade tornou-se uma prática essencial no desenvolvimento e validação de sistemas robóticos avançados. Ferramentas como Gazebo, Ignition e Webots permitem a criação de ambientes virtuais realistas, nos quais o comportamento de robôs, sensores e atuadores se aproxima significativamente do observado no mundo real [1]. Essa abordagem viabiliza a validação de algoritmos de controle e percepção em um ambiente seguro antes da implantação física, reduzindo custos, tempo e riscos de danos aos equipamentos.

Entretanto, os frameworks atuais de simulação robótica ainda apresentam limitações significativas que dificultam sua adoção generalizada em pesquisa e desenvolvimento. Dentre os principais desafios, destacam-se: (i) baixa flexibilidade para integrar novos sensores e algoritmos; (ii) necessidade frequente de reescrita de código ao migrar entre ambientes

simulados e reais; (iii) ausência de padronização nas interfaces; e (iv) alta curva de aprendizado para configurar simulações robustas e reproduzíveis. Tais obstáculos comprometem a escalabilidade e a reusabilidade das soluções desenvolvidas.

O ROS 2 surge como uma plataforma modular e padronizada que facilita a construção de sistemas robóticos baseados em nós independentes que se comunicam por meio de tópicos, serviços e ações [2]. Apesar disso, sua integração com ambientes simulados que ofereçam fidelidade física e flexibilidade continua sendo um desafio técnico relevante. Muitos simuladores não fornecem interfaces diretas com ROS 2 ou requerem configurações extensas para que sensores e atuadores virtuais operem de forma compatível com a infraestrutura ROS.

Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um framework de simulação modular que combina a arquitetura do ROS 2 com o simulador Webots, superando as limitações citadas. O objetivo é oferecer uma plataforma flexível, reutilizável e de fácil integração para testes de percepção visual e controle em robótica. Como estudo de caso, implementamos um sistema de detecção de cores baseado em visão computacional, utilizando uma câmera RGB acoplada a um manipulador robótico UR10. A tarefa de triagem de objetos coloridos, embora simples, representa de forma realista desafios comuns em aplicações industriais, como identificação e manipulação automatizada de peças [3, 4].

O framework proposto busca contribuir com a comunidade acadêmica e de pesquisa ao disponibilizar um ambiente documentado, replicável e compatível com ROS 2, viabilizando experimentos futuros com sensores diversos, algoritmos de percepção e estratégias de controle robótico.

Em relação ao estado da arte, plataformas amplamente utilizadas como Gazebo e Ignition, bem como o próprio Webots com suporte a ROS 2, já permitem simulação fidedigna e integração básica de sensores e atuadores [1]. Entretanto, tais soluções costumam demandar configurações extensas e arranjos para acoplar pipelines de visão e controle a manipuladores, o que dificulta a reutilização entre cenários simulados e reais. Este artigo agrega novidade ao introduzir um *framework* leve e modular, orientado a manipuladores

com percepção visual, que padroniza nomes de tópicos e a organização de pacotes. Desacopla completamente percepção e controle, permitindo trocar sensores e algoritmos sem reescrever nós, e fornece um estudo de caso reproduzível de triagem por cor com métricas de referência e latência fim-a-fim, que serve como *baseline* comparável em trabalhos futuros [1, 5, 6].

II. METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido em ambiente Linux Ubuntu 22.04, empregando o ROS 2 distribuição Humble como middleware de comunicação entre os módulos do sistema e o Webots, um simulador de código aberto que permite a modelagem detalhada de ambientes físicos e robôs, contando com suporte nativo ao ROS 2, sensores realistas e visualização 3D em tempo real [5, 7]. A arquitetura geral do sistema segue uma estrutura modular baseada em nós interconectados: um nó responsável pela simulação e outro dedicado ao processamento de visão computacional para detecção de cor. Esses nós se comunicam por meio de tópicos específicos para imagens da câmera e resultados das detecções.

A integração entre ROS 2 e Webots foi realizada por meio do pacote *webots_ros2*, que oferece interfaces ROS diretas para modelos e sensores no simulador [1, 6]. Especificamente, utilizou-se a interface padrão do driver Webots-ROS 2, que permite que os dados dos sensores do robô simulado sejam automaticamente disponibilizados em tópicos ROS 2 [1].

Assim, uma câmera RGB virtual, acoplada ao robô UR10 simulado, publicou frames diretamente em um tópico ROS, simulando o funcionamento de uma câmera industrial real. Essa câmera foi configurada com resolução Full HD (1920x1080 pixels), taxa de quadros de 30 FPS, e um campo de visão (FOV) de aproximadamente 60°, garantindo alta definição das imagens capturadas e condições ideais para análise precisa dos objetos em movimento.

O ambiente de simulação carregado no Webots continha o modelo do braço robótico UR10, disponibilizado pela biblioteca padrão do simulador, e uma cena contendo objetos esféricos coloridos. Os objetos foram dispostos sobre uma superfície plana e configurados para movimento controlado, permitindo a validação efetiva do sistema de visão computacional e manipulação robótica.

O cenário simulado foi desenvolvido no Webots a partir da integração de componentes modulares e estruturas personalizadas. O ambiente físico inclui uma esteira rolante que conduz as esferas coloridas até a zona de detecção do braço robótico UR10, o qual está posicionado em uma estrutura central elevada. As esferas são geradas com posições iniciais distintas e cores variadas (verde, laranja, azul e outras indesejadas), sendo direcionadas por barreiras físicas para trilhas específicas. A câmera, fixada no flange do robô, realiza a detecção conforme as esferas passam pela área de visão, e a manipulação ocorre com base nas coordenadas obtidas via ROS 2. Cada trilha possui uma caixa de coleta correspondente, permitindo observar se a classificação foi correta. A lógica da simulação foi

programada para garantir um fluxo contínuo de esferas, permitindo avaliar o desempenho do sistema em diferentes condições e testar repetidamente a robustez do algoritmo de visão computacional.

A lógica operacional do sistema consistia em posicionar o braço robótico de modo que o centro da câmera se alinhasse automaticamente ao centro geométrico dos objetos detectados. Uma vez identificado e alinhado, o robô movia-se verticalmente até alcançar uma altura pré-definida para prensão, acionando então a garra robótica para capturar o objeto. A garra utilizada, composta por dedos paralelos em pares, é amplamente empregada em tarefas de manipulação devido à sua estabilidade e simetria, especialmente adequada para objetos esféricos ou irregulares [8, 9]. O controle da garra foi implementado de maneira independente dos outros elos do UR10, permitindo comandos isolados de abertura e fechamento simultâneo dos dedos após receber a posição tridimensional do objeto detectado.

O nó responsável pela simulação rodou embutido diretamente no Webots, enquanto o nó de visão computacional foi implementado externamente em Python, utilizando a biblioteca OpenCV integrada ao ROS 2. Vale ressaltar que o ROS possui forte suporte à integração direta com OpenCV, facilitando o desenvolvimento ágil de algoritmos de percepção visual [2].

O algoritmo desenvolvido para detecção de cor seguiu um pipeline detalhado de processamento de imagens digitais, descrito abaixo para garantir total replicabilidade do método proposto:

- **Aquisição e Conversão da Imagem:** A cada ciclo, o sistema de visão recebia imagens da câmera virtual via tópico ROS no formato *sensor_msgs/Image*. Essas imagens foram convertidas para matrizes NumPy utilizando o método *cv_bridge* integrado ao ROS 2, permitindo manipulação direta pela biblioteca OpenCV.
- **Pré-processamento e Transformação do Espaço de Cor:** Para melhorar a robustez da segmentação frente às variações de iluminação, foi aplicado um filtro gaussiano (*GaussianBlur*) com kernel de dimensão 5×5 para reduzir ruídos. Em seguida, as imagens foram convertidas do espaço de cor RGB para o espaço HSV utilizando a função *cv2.cvtColor()* do OpenCV [10]. O espaço HSV (matiz, saturação e valor) permite uma separação mais intuitiva e eficaz das cores.
- **Segmentação Baseada em Cor:** No espaço HSV, definiu-se um intervalo cromático específico para cada cor alvo das esferas. Por exemplo, para detectar objetos de cor azul, o intervalo adotado foi $H = [100, 130]$, $S = [150, 255]$ e $V = [50, 255]$. A aplicação desses intervalos gerou máscaras binárias utilizando a função *cv2.inRange()*, onde pixels dentro do intervalo eram definidos como brancos (255), e os demais, pretos (0). Esse método permitiu a clara segmentação visual das regiões contendo objetos da cor desejada.
- **Identificação de Regiões de Interesse (ROI):** Após gerar a máscara binária, o algoritmo identificava

regiões conectadas usando a técnica de contornos implementada pela função *cv2.findContours()*, que emprega o método *RETR_EXTERNAL* para detectar apenas contornos externos, minimizando falsos positivos causados por ruídos internos. Posteriormente, aplicou-se uma filtragem por área mínima (por exemplo, contornos com área maior que 500 pixels) para descartar detecções irrelevantes ou ruídos residuais. Para cada contorno significativo, foi determinado um retângulo delimitador (*bounding box*), indicando precisamente sua posição e dimensões.

- **Visualização e Disponibilização dos Dados:** Uma vez obtidos os retângulos delimitadores, o algoritmo desenhava essas informações visualmente sobre a imagem original usando a função *cv2.rectangle()*. A posição central (coordenadas X, Y) de cada objeto detectado foi então extraída como o centro do retângulo delimitador e publicada em tópicos ROS específicos do tipo *geometry_msgs/Point*, permitindo que outros módulos, como o controlador do braço robótico, utilizassem essa informação em tempo real para realizar ações subsequentes de manipulação.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ambiente de simulação proposto demonstrou-se funcional e eficaz para validar algoritmos de percepção visual integrados a sistemas de manipulação robótica. A estrutura modular e o alto grau de realismo do ambiente permitiram avaliar, de forma controlada e repetível, todas as etapas do pipeline, desde a aquisição das imagens até a movimentação física da garra robótica simulada.

Durante os testes, a detecção baseada em cores apresentou uma taxa de acerto média de aproximadamente 97

Métricas comparativas. Além da acurácia global, avaliamos comparativamente o desempenho por classe (verde, laranja, azul), por condição dinâmica da cena (esteira mais lenta e mais rápida) e por condição fotométrica (saturação nominal e reduzida). A precisão manteve-se elevada em todos os cenários, em consonância com a ausência de falsos positivos observada; a revocação reduziu-se nos tons de verde com baixa saturação, e o F1 acompanhou essa redução. Realizamos também uma ablação simples do pipeline: o *GaussianBlur* 5×5 diminuiu supersegmentações residuais sem alterar a latência fim a fim (permanecendo em aproximadamente 0,3s), e o limiar mínimo de área de 500px mostrou bom compromisso entre sensibilidade e rejeição de ruído, evitando pequenos *blobs* espúrios. Essas comparações estabelecem precisão, revocação, F1 macro por classe e latência fim a fim como métricas de referência para extensões futuras.

Limitações e cenários de validação futura. O método baseado em limiares HSV é sensível a variações de iluminação e saturação; tonalidades pouco saturadas, como o verde escuro, reduziram a revocação e ocasionaram descartes indevidos. Para robustecer o sistema, planejamos validações sob variação controlada de iluminação (intensidade e temperatura de cor, com *domain randomization*), com objetos mais desafiadores (cores próximas, superfícies reflexivas,

texturas, oclusões parciais) e com condições dinâmicas mais severas (diferentes velocidades de esteira e presença de *motion blur*). Pretendemos ainda avaliar sensores alternativos (RGB-D ou estimação de profundidade) e substituir modularmente o nó de visão por abordagens de aprendizado de máquina supervisionado (KNN ou SVM com descritores de cor) e por CNNs leves. Está nos planos uma etapa de porta simulação-robô real, com *hardware-in-the-loop* do UR10 reutilizando os mesmos tópicos ROS 2, além de testes de portabilidade entre simuladores (Webots, Gazebo e Ignition) para demonstrar a reutilização do *template*. As métricas a serem acompanhadas incluem matriz de confusão por classe, precisão, revocação, F1 macro, AUPRC, $mAP@IoU=0,5$, *throughput* e latência sob diferentes orçamentos computacionais.

Do ponto de vista arquitetural, a divisão em nós ROS 2 independentes mostrou-se extremamente vantajosa. A modularidade permitiu a substituição de componentes isolados, como a troca do algoritmo de detecção sem necessidade de reconfiguração da simulação. Essa característica é essencial para ambientes de pesquisa, nos quais é comum modificar, testar e validar diferentes versões de algoritmos ao longo do tempo.

A comunicação entre os módulos via tópicos ROS 2 ocorreu de forma síncrona e sem latências perceptíveis. O nó de visão computacional recebeu os dados da câmera virtual com estabilidade e publicava as coordenadas dos objetos identificados de forma contínua e consistente. Essa fluidez na troca de dados garantiu uma atuação precisa do braço robótico, que foi capaz de alinhar-se corretamente aos objetos, executar a apreensão e redirecionar os itens para as bandejas correspondentes.

As Figuras 1, 2 e 3 ilustram esse funcionamento, apresentando as etapas de detecção, captura e alocação das esferas com base na cor. Nota-se, ainda, a interação do sistema com o ambiente físico simulado, incluindo esteiras e barreiras para separação das esferas, o que reforça o realismo da simulação e sua capacidade de representar cenários industriais.

Outro aspecto relevante é a reusabilidade do ambiente. O modelo do UR10, os componentes da simulação (esteiras, trilhas, caixas) e os scripts de controle foram organizados de forma a permitir rápida replicação do experimento, bastando alterar poucos parâmetros ou reexecutar os nós. Essa característica é essencial para promover reprodutibilidade científica, um dos pilares da pesquisa moderna em robótica.

Em síntese, os resultados obtidos validam a efetividade do *framework* proposto tanto no plano técnico quanto na arquitetura modular. Observou-se que o sistema é capaz de operar em tempo real, com precisão e estabilidade, além de fornecer uma base sólida para testes futuros com sensores adicionais, novos algoritmos de percepção ou estratégias de manipulação mais complexas. As limitações identificadas são esperadas em sistemas baseados em visão monocular com segmentação por cor e podem ser mitigadas com abordagens mais robustas nos próximos desenvolvimentos.

IV. CONCLUSÃO

Neste artigo, apresentamos o desenvolvimento de um ambiente de simulação modular para robótica, combinando o simulador Webots com o middleware ROS 2 em um caso de estudo de detecção de cor. Através da simulação de um braço robótico UR10 equipado com câmera, demonstramos que é possível integrar percepção visual e controle de robô de forma transparente utilizando a infraestrutura de comunicação do ROS 2. O sistema implementado foi capaz de segmentar e identificar, em tempo real, objetos com cor específica no ambiente virtual, validando tanto o modelo simulado quanto o algoritmo de visão computacional empregado.

Os principais benefícios observados advêm da abordagem modular adotada: a separação em nós ROS 2 possibilita elevada reutilização e flexibilidade. Componentes puderam ser modificados ou reaproveitados sem impactos sistêmicos, o que abre caminho para que outros pesquisadores reutilizem o framework em diferentes contextos de experimentação. Por exemplo, a mesma arquitetura pode ser aplicada a estudos de visão computacional com sensores adicionais (câmeras estéreo, câmeras RGB-D), à integração de algoritmos de aprendizado de máquina para reconhecimento de padrões complexos, ou ainda a testes de estratégias avançadas de controle em manipuladores robóticos. Além disso, o ambiente simulado do UR10 pode servir de base para pesquisas em manufatura, inspeção automatizada ou prototipagem de pipelines de percepção antes da migração para sistemas físicos.

Do ponto de vista dos próximos passos, algumas direções imediatas se mostram promissoras. Em primeiro lugar, a integração com algoritmos de aprendizado de máquina (como CNNs para classificação de objetos e técnicas de segmentação semântica) pode aumentar a robustez do sistema frente a variações de iluminação e cores mais complexas. Em segundo lugar, a transferência dos experimentos para um ambiente físico, utilizando um UR10 real equipado com câmeras industriais, permitirá validar a fidelidade do simulador e explorar os desafios práticos de tempo de resposta, calibração e ruídos de sensores. Outras extensões incluem a implementação de estratégias de controle autônomo, uso de sensores multimodais (como força e torque) e integração com bibliotecas de aprendizado por reforço para planejar ações mais sofisticadas.

Em síntese, os resultados obtidos mostram que o framework desenvolvido cumpre seu papel como base sólida para experimentos futuros, apoiando a evolução de estudos em percepção, controle e integração robótica.

REFERENCES

- [1] O. Michel, "Webots: Professional mobile robot simulation," 2004.
- [2] Milvus.io, "What is a ros (robot operating system) and how is it used in robotics?," n.d. Acessado em 28/07/2025.
- [3] V. Petrone, E. Ferrentino, and P. Chiacchio, "The

Fig. 1. Separação parcial: uma esfera verde e uma laranja sendo classificadas.

Fig. 2. Separação parcial: uma esfera verde e uma laranja após classificação.

Fig. 3. Sequência do processo de classificação de esferas por cor utilizando o robô UR10 simulado no Webots, a partir de uma câmera com visão superior.

dynamic model of the ur10 robot and its ros2 integration,” 2025.

- [4] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, “Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild,” 2022.
- [5] P. Fankhauser, D. Widmer, and M. Hutter, “Webots for ros2: Simulation made easy,” *ROSCon*, 2021.
- [6] Cyberbotics Ltd., “webots_ros2_universal_robot,” n.d. Acessado em 28/07/2025.
- [7] O. Michel, “Cyberbotics ltd. webots™: Professional mobile robot simulation,” *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 39–42, 2004.
- [8] A. Bicchi and V. Kumar, “Robot grasping and contact: A review,” *Proceedings 2000 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and Automation*, vol. 1, pp. 348–353, 2000.
- [9] R. Krug, S. Irion, and G. Hirzinger, “Design and control of a hybrid parallel gripper for dexterous manipulation,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 23, no. 4, pp. 1777–1788, 2018.
- [10] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*. Prentice Hall, 3 ed., 2008.